

дерматозами на территории Российской Федерации // *Вестник дерматологии и венерологии*. 2010; 5: 4-21

8. Кубанова А.А. Лесная И.Н., Кубанов А.А. Ресурсы и деятельность медицинских организаций дерматовенерологического профиля в Российской Федерации в 2013 году // *Вестник дерматологии и венерологии*. 2014; 3: 16-36

Сведения об авторах:

Герц Анатолий Григорьевич, главный врач ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер», тел.: +7 423 236-44-27, e-mail: kkkvd@inbox.ru

Терехова Гадина Васильевна, заместитель главного врача КККВД по организационно-методической работе.

Паращенко Галина Анатольевна, врач-эпидемиолог КККВД

Белоголовкина Нина Анатольевна, врач-методист КККВД

ГИГИЕНА // HYGIENE

© Анищенко Е.Б., Транковская Л.В., 2020 г.
УДК 613.6:625:613.9 (Владивосток)
DOI: 10.5281/zenodo.4000348

Е.Б. Анищенко*, Л.В. Транковская

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедра гигиены, г. Владивосток, Россия.

Проводится оценка уровня безопасности и риска работников службы охраны железнодорожного транспорта. Степень вредности труда, это цифровой показатель, который используется для определения уровня вредности труда, то есть для определения уровня безопасности профессии и, собственно, условий в которых работает человек. Определяется три основных группы 3.1. низкий либо малый показатель вредности труда, 3.2. – средний, 3.3. – высокий. На основании статистической обработки данных, сделан вывод о том, что показатель заболеваемости и временной утраты трудоспособности является низким для работников административно- управленческого корпуса, в то время как для производственного штата ведомственной охраны железнодорожного транспорта (ВОХР) показатели достигают значений среднего и выше среднего. Исследования показали, что среди работников, стрелков и сопровождающих служебных собак, показатели заболеваемости системы органов дыхания (класс X МКБ-10) имеют высокие показатели, а средние показатели заболеваемости органов системы кровообращения (класс IX МКБ-10) фиксируются у работников административного центра ВОХР. Ссылаясь на результаты исследований представлена «Программа улучшения

условий труда и профилактики нарушений состояния здоровья работников Ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации», позволяющая снизить показатели заболеваемости среди работников ВОХР на 15%.

Ключевые слова: гигиена труда, профилактические мероприятия, ведомственная охрана, железнодорожный транспорт, состояние здоровья, первичная заболеваемость, гигиеническая оценка.

Для цитирования: Анищенко Е.Б., Транковская Л.В. Научное обоснование мероприятий по охране здоровья работников ведомственной охраны железнодорожного транспорта // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2020; 2(81): 20–28. DOI: 10.5281/zenodo.4000348

**Для корреспонденции:* Анищенко Е.Б., e-mail: e-b-1979@mail.ru

Поступила 27.05.20
Принята к печати 21.06.20

E.B. Anishchenko*, L.V. Trankovskaya

SCIENTIFIC RATIONALE FOR MEASURES ON PROTECTION OF HEALTH OF WORKERS OF DEPARTMENTAL PROTECTION RAILWAY TRANSPORT

Pacific state medical University, Department of Hygiene, Vladivostok, Russia.

An assessment is made of the level of safety and risk of railway transport security service employees. The degree of harmfulness of work, this is a digital indicator that is used to determine the level of harmfulness of work, that is, to determine the level of safety of the profession and, in fact, the conditions in which the person works. Three main groups are identified 3.1. low or low indicator of harmfulness of work, 3.2. – medium, 3.3. – tall. Based on the statistical processing of data, it was concluded that the incidence rate and temporary disability is low for employees of the administrative and administrative corps, while for the production staff of departmental railway protection (DRP) the indicators reach values of average and above average. Studies have shown that among workers, shooters and accompanying service dogs, the incidence rate of the respiratory system (class X ICD-10) is high, and the average incidence rate of the circulatory system (class IX ICD-10) is recorded among the employees of the administrative center of DRP. Referring to the results of the research, the “Program for improving working conditions and preventing violations of the state of health of employees of the departmental railway transport protection of the Russian Federation” is presented, which allows to reduce the incidence rate among DRP workers by 15%.

Keywords: occupational health, preventive measures, departmental protection, rail transport, health status, primary morbidity, hygiene assessment.

For citation: Anishchenko E.B., Trankovskaya L.V. Scientific rationale for measures on protection of health of workers of departmental protection railway transport. *Health. Medical ecology. Science.* 2020; 2(81): 20–28. DOI: 10.5281/zenodo.4000348

**For correspondence:* Anishchenko E.B., e-mail: e-b-1979@mail.ru

Received 11.03.20
Accepted 20.04.20

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Введение

Данные ООН говорят о том, что около 45% населения планеты составляют его рабочую силу. Социально-экономическое развитие общества на прямую зависит от его

трудоспособности, социального благополучия и, конечно же, здоровья. Ученые, которые ведут наблюдение за состоянием здоровья работающего населения, фиксируют негативную динамику, указывающую на общее снижение состояния здоровья. Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье человека, являются плохие условия труда, всевозможные профессиональные риски, опасности [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Данные Федеральной службы государственной статистики, в Российской Федерации говорят о том, что условия труда каждого третьего работника не соответствуют гигиеническим нормам. Показатели в сфере железнодорожного транспорта указывают на наличие проблем с гигиеной, которые не отвечают санитарно-гигиеническим нормам определенным законодательством, на 25% железнодорожных объектов [9, 10].

Сфера обслуживания железнодорожного транспорта является одной из наиболее загруженных, так как оказывает прямое влияние на организм человека, приводя к общему нарушению состояния здоровья. Среди факторов влияющих на человека можно определить:

- группу химических факторов, связанных как с тяжелыми металлами, так и общим химическим воздействием на организм, оказывающим влияние на молекулярном уровне;
- физические факторы, влияющие на общее состояние организма и способные указывать усиленное влияние на отдельные системы органов, например на систему органов дыхания, кровообращения;
- психофизические факторы, связанные с общей психологической нагрузкой на организм человека, за счет сложных условий труда, пребывания в постоянном стрессе и постоянного воздействия с большим количеством людей.

Исследования говорят о том, что у работников железнодорожной сферы, не зависимо от должности, которая занимает человека, заболевания связанные с частой физиологической и психической дезадаптацией, профессиональные заболевания, и общие показатели заболеваемости с сопутствующей временной утратой трудоспособности являются довольно высокими, как правило выше средних [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].

Говоря о профилактической роли медицины, как правило, имеют в виду ряд мероприятий, направленных на сохранение здоровья, его улучшение и общее позитивное влияние как окружающих условий, так и условий труда. Для реализации своих профессиональных возможностей, и предоставления своих услуг как качественных, человек должен иметь соответствующие показатели здоровья, что позволит ему выполнять возложенную на него предприятием функцию [12, 18].

Говоря о реальных проблемах обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, имеется в виду осуществление контроля над работой железной дороги, осуществляемый Федеральным государственным предприятием «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации». Главное задание данного сводится к предоставлению услуг по сопровождению и охраны грузов, предупреждение и пресечение преступных действий, административных правонарушений на охраняемых объектах. Специфика и характер трудовой деятельности данной сферы, указывают на наличии изменений в состоянии здоровья сотрудников Ведомственной охраны, связанных с их профессиональной деятельностью. К сожалению, в проанализированной литературе, несущей информацию о условиях труда сотрудников Ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации нет, как и не отражается там информация и о методах профилактики и сохранении здоровья сотрудников предприятия.

Исходя из изложенных обстоятельств, определяется актуальность данной работы.

Цель исследования: разработать систему мероприятий направленных на оптимизацию условий труда работников Ведомственной охраны железнодорожного транспорта, внедрить данную систему в общий механизм работы предприятия для определения ее эффективности.

Материалы и методы

Данная работа была проведена на базе структурных подразделений Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Дальневосточной железной дороге (ВОХР). При проведении исследования, участие в нем приняли 1378 сотрудников указанного предприятия.

Во время исследований направленных на определение условий труда работников ВОХР, были использованы лабораторно-инструментальные методы, оценки были подданы факторы риска и соответствие условий труда, окружающих факторов рабочей среды и и трудового процесса в соответствии с Руководством Р.2.2.2006 – 05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

Для оценки состояния здоровья работников ВОХР использовались показатели заболеваемости с сопутствующей временной утратой трудоспособности по методике, разработанной Н.В. Догле, А. Я. Юркевичем [19], так же был проведен анализ результатов плановых медицинских осмотров работников указанной сферы. Базовым материалом для проведения исследования стали листы временной нетрудоспособности за период 2009-2011 года, был произведен анализ медицинских карт амбулаторного больного (ф 025/у-04).

Произведенный анализ динамики показателей ЗВУТ, учитывал возрастные показатели сотрудников, их общий трудовой стаж и стаж работы в данной профессии. Для определения взаимосвязи между вышеперечисленными критериями, мы провели корреляционный и дисперсионный анализы, которые позволили дать заключение о влиянии данных факторов на состояние здоровья сотрудников ВОХР.

Анализируя выявленные заболевания сотрудников ВОХР, мы использовали расширенную номенклатуру болезней «Международной классификации болезней X пересмотра». На основании исследований, провели работу по установлению и оценке причинно-следственных связей условий труда в соответствии с Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки». и зафиксированных нарушений здоровья сотрудников.

На время исследования мы определили две группы: группу сравнения и основную группу. Основная группа насчитывает 1206 сотрудников производственного и вспомогательного штата Владивостокского отряда ВОХР, из них 76,9% стрелки и поводыри служебных собак (1146 человек), 23,1% – пожарники и машинисты насосных установок. Группа сравнения насчитывает 172 человека, являющиеся работниками административно-управленческого корпуса.

Во время исследования, возможные факторы риска были определены в результате проведенного анкетирования, которая учитывала такие показатели как образ жизни, материальная обеспеченность, наличие вредных привычек, сбалансированность рациона и семейное положение, наличие физических нагрузок в виде занятий спортом, микроклимат, сформированный в коллективе. Тест содержал 41 вопрос, ответы на которые позволили сделать выводы и объединить сотрудников ВОХ в четыре основных группы:

- сотрудники работающие на открытой территории (стрелки по охране грузов, поводыри собак);
- сотрудники работающие на открытой территории и в кабине локомотива (стрелки оказывающие сопровождение грузу по пути следования)

- сотрудники работающие в производственных помещениях (стрелки, наблюдающие за экранами видеодисплейных терминалов);

- сотрудники работающие в служебных помещениях, без использования оборудования (стрелки охраняющие объекты)

Для статистической обработки данных были использованы общепринятые параметрические и непараметрические методы [20].

Результаты исследования

В результате произведенных исследований имеем результаты, указывающие на то, что условия труда сотрудников ВОХР железнодорожного транспорта имеют характерные признаки химического воздействия за счет наличия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, наличие интенсивного шума, вибраций, неблагоприятных микроклиматических условий, и присутствующие физические и эмоционально-нервные нагрузки. Совместное влияние вышеперечисленных условий труда позволяет их классифицировать как вредные 3 класса 1–3 степени. В соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» данные условия могут стать причиной нарушений связанных с общим состоянием здоровья, а также послужить причиной возникновения хронических заболеваний, стать причиной заболеваний, которых можно отнести к группе профессиональных (ЗВУТ).

Проведенный нами анализ состояния здоровья сотрудников ВОХР позволил выявить показатели ЗВУТ которые достигают отметки средние и выше среднего, что позволяет сделать заключение о влиянии общего стажа работы на одном месте на общее состояние здоровья сотрудника. На примере стрелков и поводырей служебных собак, мы видим, что у них проявляются болезни, которые на прямую связаны с их сферой профессиональной деятельности. Были нами определены и факторы риска, которые не имеют отношения к профессиональной деятельности, такие как материальная обеспеченность, наличие вредных привычек, таких как курение и распитие алкогольных напитков[21].

На основании полученных результатов, мы систематизировали данные и ссылаясь на них разработали систему мероприятий, способствующих улучшению условий труда и профилактику нарушений здоровья работников ВОХР железнодорожного транспорта. Основными компонентами разработанной системы стали мероприятий организационного, технологического, санитарно-гигиенического и лечебно-профилактического характера, основанные на межведомственном взаимодействии.

Говоря о эффективности разработанной нами системы мероприятий направленных на изменение условий труда с целью улучшения общего состояния здоровья сотрудников ВОХР, одним из основополагающих элементов мы определили соблюдение гигиенических нормативов уровней производственных факторов во время организации и подготовки каждого из рабочих мест. Так, например, для уменьшения степени влияния шумового загрязнения, вибрации, химических выбросов, стрелкам, сопровождающим грузы по пути следования, необходимо изменить место работы, определив его вне локомотива, например, за счет присоединения к передвижному составу специального вагона. Данный вагон должен иметь условия для безопасного труда стрелков данной группы.

Стрелки работающие в парке станции, обеспечивая охрану грузов во время их пребывания на станции, поддаются усиленному воздействию шума, перепадам температуры. Оптимизация их условий труда может быть произведена за счет введения дополнительных перерывов, которые позволят снизить уровень шумовой нагрузки за счет пребывания в это время в закрытом помещении, где шумовая нагрузка значительно снижена. Длительность дополнительного перерыва может составить 7–10 минут, и количество таких дополнительных перерывов может варьировать от

2 до 3, зависимо от степени загруженности работников, но не менее 2-х, первый из которых будет предоставлен до полудня, второй – после. Профилактика переохлаждения будет заключаться в введении дополнительных 10-минутных перерывов, предназначенных для обогрева сотрудников. Частота данных обогревов в соответствии с требованиями МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях», может составлять один перерыв на 4 часа рабочей смены. Для обогрева сотрудников рекомендовано выделить отдельное помещение, которое будет иметь оптимальный микроклимат, и позволит, так же избегать шумовой нагрузки. Для патрулирования в ночное время, сотрудники ВОХР должны иметь выполнения своих обязанностей качественно, для этого необходимо обеспечить освещение всей охраняемой территории, в случае отсутствия освещения в отдельных участках, работники должны быть обеспечены переносными фонарями.

Говоря о стрелках, основное время работы которых предусматривает использование видеомониторов, именно вопрос освещенности становится одним из глобальных, оказывающих влияние на общее их состояние здоровья и на зрительную систему отдельно. Снижение риска заболевания зрительной системы возможно за счет использования в помещениях с видеомониторами ламп дневного освещения. Для того, чтобы снизить коэффициент пульсации на рабочем месте пользователей ПЭВМ и ВДТ в обязательном порядке следует установить светильники, оснащенные электронными пускорегулирующими аппаратами.

Оптимизация условий труда, связанная с напряженностью трудового процесса, возможна за счет соблюдения режима предусматривающего чередование процесса труда и отдыха в соответствии с трудовым законодательством. Для избегания высоких показателей утомляемости, которые приводят к снижению уровня трудоспособности сотрудника, пользователи ПЭВМ должны чередовать деятельность связанную с использованием или отсутствием ПЭВМ. В случае возникновения у сотрудников напряженности зрительной системы, связанной с использованием ПЭВМ, необходимо ввести временные ограничения на работу за монитором, что позволит не только снять нагрузку с зрительной системы, но и разнообразить процесс работы в общем, что окажет положительное влияние и позитивную динамику снижения утомляемости.

При работе с видеотерминалами, сотрудники должны раз в час отрываться от мониторов на 10–15 минут. Работа в ночное время, и использованием ПЭВМ может быть оптимизирована за счет введения перерывов каждые полчаса, так как это позволит снизить утомляемость и повысить концентрацию внимания. Время отведенное на перерывы может быть рационально использовано для проведения ряда физических упражнений, направленных на снижение утомляемости зрительной системы, снижения риска гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления. Основу данных зарядок должны составить движения направленные на координацию, концентрацию внимания, снятия напряжения с зрительного анализатора [22].

Администрация Ведомственной охраны железнодорожного транспорта должна контролировать вопросы, связанные с условиями труда их сотрудников, проводить регулярное информирование сотрудников о безопасных условиях труда, мерах профилактики заболеваний связанных с профессиональной деятельностью, а также, в обязательном порядке, следить за здоровьем своих сотрудников. Одним из направлений оптимизации условий труда станет введение контроля за уровнем воздействия производственных факторов на рабочих местах, контроль за соблюдением норм, определенных государством. Администрация должна контролировать условия труда созданные для сотрудников, своевременно выявлять проблемы и устранять их. Должен производиться контроль за соблюдением введенных норм сотрудниками, контролировать возможность проведения физической зарядки. В случае когда устранение негативных производственных факторов не возможно, предприятие должно установить компенсацию за работу во вредных условиях в соответствии с кодексом Российской Федерации. Если на предприятии ведется наблюдение за уровнем состояния

здоровья сотрудников, те работники, которые выявляют склонность к частым заболеваниям, связанным с профессиональной сферой деятельности, должны быть перемещены в другие условия труда, с возможным изменением вида профессиональной деятельности. В тексте коллективного договора должен быть пункт, предусматривающий проведение ряда мероприятий, направленные на снижение риска заболеваемости сотрудников финансируемые предприятием, целесообразным будет создание фонда гигиены труда, охраны труда, при возможности использования фонда обязательного социального страхования в соответствии с действующим законодательством.

Разработанная нами система мероприятий предусматривает возможность своевременного и качественного медицинского обслуживания как в амбулаторно-поликлинических условиях, так и в стационаре. Проведение плановых медицинских осмотров организовывается в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".

Во время проведения медицинского освидетельствования рекомендуется учитывать результаты нашего исследования, представленные в информационном письме «Состояние здоровья работников Ведомственной охраны железнодорожного транспорта».

Одним из средств профилактики профессиональных болезней является направление сотрудников на санаторно-курортное лечение. Для получения данной рекомендации и путевки сотрудник должен пройти медицинское обследование, по результатам которого комиссия рекомендует данный вид профилактических мероприятий. С целью профилактики вирусных инфекций и респираторно-вирусных заболеваний возможно проведение вакцинации сотрудников направленную на профилактику таких вирусных инфекций как пневмококковая либо грипп.

Обсуждение

Роль Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сводится к функции контроля и надзора за сферой соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия работников администрацией Ведомственной охраны железнодорожного транспорта, регулярное проведение обучения сотрудников направленное на формирование знаний по гигиеническим навыкам на рабочем месте, а также соблюдения данных гигиенических правил в профессиональной деятельности. Периодически должен проводиться анализ условий труда всех работников предприятия с определением тех должностей и мест работы, которые являются наиболее рискованными в плане формирования профессиональных болезней.

Параллельно необходимо проводить санитарно-просветительскую работу, межведомственного и многоуровневого характера, которая будет реализовываться лечебно-профилактическими учреждениями, учреждениями Роспотребнадзора, администрацией структурных подразделений федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации».

Эффективность предложенной нами модели профилактических действий направленных на снижение риска болезней связанных с профессиональной сферой деятельности была внедрена работу Владивостокского отряда ведомственной охраны - структурного подразделения филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Дальневосточной железной дороге «Программа улучшения условий труда и профилактики

нарушений состояния здоровья работников Ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации».

Заключение и выводы

Разработанная нами модель снижения риска профессиональных заболеваний, как показало практическое ее применение, является довольно эффективной, по этой причине она может быть использована в виде каркаса при планировании профилактических мер улучшения здоровья сотрудников и снижения риска профессиональных заболеваний в других, подобных учреждениях.

В результате проведенных нами исследований, мы сопоставили данные общей оценки рабочих мест сотрудников Владивостокского отряда ВОХР, показателей ЗВУТ, показатели соблюдения норм гигиены, структуры патологии, результаты анкеты, факторный анализ, динамику работоспособности, уровни самочувствия, активности сотрудников ВОХР. В итоге данных исследований пришли к выводу, что условия производственной среды оказывают прямое и непосредственное влияние на сотрудников ВОХР, отражаясь на их состоянии здоровья.

Для оптимизации условий труда и снижения производственных рисков, говорим о необходимости введения системы профилактических мероприятий, способствующих улучшению состояния здоровья работников, сдерживающих формирование и развитие профессиональных болезней, без нанесения вреда производственному процессу. Нами был разработан и предложен комплекс мероприятий направленных на улучшение условий труда ВОХР с учетом специфики их вида деятельности, работы на отдельных подразделениях. Для оценки эффективности разработанного нами комплекса мероприятий, был применен метод нормированных интенсивных показателей, который позволил спрогнозировать снижение уровней показателей ЗВУТ до 15% после его внедрения.

Сообщение о возможном конфликте интересов: конфликт интересов отсутствует.

Источники финансирования: исследование не имело спонсорской поддержки.

Литература

1. Аксенов В.А., Юдаева О.С., Простомолотова В.Б. Современное состояние условий труда и здоровья работников вагоностроительного комплекса // *Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe*. 2016; 14(3): 54-6.
2. Бухтияров И.В., Измеров Н.Ф., Тихонова Г.И., Чуранова А.Н., Горчакова Т.Ю., Брылева М.С., Крутко А.А. Условия труда как фактор риска повышения смертности в трудоспособном возрасте // *Медицина труда и промышленная экология*. 2017; 8: 43-9.
3. Долгушева, О. В. Гигиеническая и клиническая оценка состояния здоровья проводников железнодорожного транспорта: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.07, 14.00.05/ Долгушева Ольга Владимировна; [Пермская государственная медицинская академия]. – Пермь, 2009. – 25 с.
4. Суслов В.Л., Сорокин Г.А., Гребеньков С.В. Анализ и гигиеническая оценка 9-летней динамики заболеваемости с временной утратой трудоспособности судостроителей // *Медицина труда и промышленная экология*. 2018; 5: 25-31.
5. Landon P., Breyse P., Chen Y. Noise exposures of rail workers at a North American chemical facility. *Am. J. Ind. Med.* 2005; 47(4): 364–369.
6. Morlok E.K., Nitzberg B.F., Lai L. Boarding and alighting injury experience with different station platform and car entranceway designs on US commuter railroads. *Accid. Anal. Prev.* 2004; 36(2): 261–71.
7. Watson S. Training rail accident investigators in UK. *J. Hazard. Mater.* 2004; 111(1):123–9.

8. Wright L., T. van der Schaaf Accident versus near miss causation: a critical review of the literature, an empirical test in the UK railway domain, and their implications for other sectors. *J. Hazard. Mater.* 2004; 111(1-3): 105–10.
9. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году: Государственный доклад. – М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 2018. 254 с.
10. Каськов Ю. Н. Современные аспекты санитарно-эпидемиологического благополучия на железнодорожном транспорте Российской Федерации // *Здоровье населения и среда обитания*. 2013; 12 (49): 27–9.
11. Вильк М.Ф. Капцов В.А., Панкова В.Б. Профессиональный риск работников железнодорожного транспорта. 2-е изд., перер. и доп. – М.: Реинфор, 2007. 302 с.
12. Гольшева Г.В. Научное обоснование эффективности периодических медицинских осмотров работников железнодорожного транспорта: (На примере Моск. ж.д.): автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.07. – М.: 2004 – 28 с.
13. Долгушева, О. В. Гигиеническая и клиническая оценка состояния здоровья проводников железнодорожного транспорта: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.07, 14.00.05.– Пермь, 2009. – 25 с.
14. Ascoli V., Fantini F., Carnovale Scalzo C. Malignant mesothelioma in the industrial area of Colferro // *Med. Lav.* 2000. Vol. 91, № 6. P. 547–564.
15. Bunn W.B., Hesterberg T.W., Valberg P.A. A revaluation of the literature regarding the health assessment of diesel engine exhaust // *Inhal. Toxicol.* 2004. Vol. 16, № 14. P. 889–900.
16. Garshick E., Laden F., Hart J.E. Lung cancer in railroad workers exposed to diesel exhaust. *Environ. Health. Perspect.* 2004; 112(15): 1539–43.
17. Niijima K., Enta K., Sashihara S. A report on the inspection of the Shinkansen Multiple Inspection Train. *J. UOEH.* 2003; 25(1): 103–7.
18. Измеров Н.Ф. О профилактической роли современной медицины // *Медицина труда и промышленная экология*. 2000; 1: 1–6.
19. Догле Н.В., Юркевич А.Я. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности. – М.: Медицина, 1984. 183 с.
20. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. – М.: МедиаСфера, 2002. 312 с.
21. Транковская Л.В., Анищенко Е.Б., Дыняк Г.С. Состояние здоровья работников Ведомственной охраны железнодорожного транспорта // *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2013; 3 (53): 83-85.
22. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности: метод. рекомендации МР 2.2.9.2311-07: // Охрана труда в России. Библиотека гостей и нормативов: информ. портал. – Режим доступа: <http://ohranatruda.ru/> (дата обращения: 11.06.2019).

Сведения об авторах:

Анищенко Елена Борисовна – к.м.н., доцент кафедры гигиены ФГБОУ ВО ТГМУ МЗ РФ, тел.: 88-924-235-33-04, e-mail: e-b-1979@mail.ru.

Транковская Лидия Викторовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гигиены ФГБОУ ВО ТГМУ МЗ РФ, тел.: 8-914-967-01-17, e-mail: trankovskaya@mail.ru